

ТОЛАЛИ ЧИҚИНДИЛИ АРАЛАШМАНИНГ
МАҚБУЛ ТАРКИБИНИ АНИҚЛАШ

Ж.Р.Мухтаров

доцент

З.Ф.Валиева

доцент

Д.С.Панжиева

талаба

М.Б.Джуманиязов

мустақил изланувчи

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Ўзтўқимачиликсаноат уюшмаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7623698>

Аннотация: ушбу мақолада йигириш жараёнида мақбул аралашма таркибини танлашда изочизиқларни тенгламалар билан биргаликдаги таҳлил этиш асосида технологик ва иқтисодий омилларни ҳисобга олиб, ипнинг сифатига қўйилган талабларга мос келувчи аралашма таркибини танлаш имкониятлари ўрганилган.

Аннотация: В данной статье рассматривается возможность выбора оптимального смесового состава волокон для прядильного производства на основе аналитического построения изолиний с уравнениями в соответствие с требованиями технологического и экономического опыта.

Annotation: This article, the possibility of choosing the optimal composition of the fiber for spinning production based on the analytical construction of insulations is considered, taking into account in accordance with the requirements of technological and economic experience

Толаларнинг хоссалари ипнинг хоссасини ва ундан фойдаланиш кўламини белгиловчи бош омил ҳисобланади. Ип йигиришда хом ашёдан самарали фойдаланиш учун толалардан аралашма тузиш муҳим технологик ва иқтисодий масала ҳисобланади.

Маълумки, агар тадқиқот мақсадида ипнинг хоссаларига аралашмадаги барча ташкил этувчиларнинг таъсирини аниқлаш белгиланмаган бўлса, вазифа регрессия тенгламасини олиш оддий омилли режалаштириш асосида амалга оширилиши мумкин.

$$Y=f(x_1x_2...x_p) \quad (1)$$

Агарда ипни хоссасига аралашмадаги барча ташкил этувчиларнинг миқдорини таъсирини тадқиқ этиш лозим бўлса масала мураккаблашади. Чунки бундай аралашмани олишда тадқиқот матрицаси қуйидаги чекланишга мос келиши лозим

$$\sum_{i=1}^q x_i = 1; \quad 1 \geq x \geq 0 \quad (2)$$

Бундай моделни олиш учун юқори даражали полиномлардан фойдаланилади. Шундай полиномлардан бири сифатида “симплекс-панжара” шаклидаги матрица тавсия этилган[114].

Симплекснинг ҳар қандай нуқтасига (2) шартни қаноатлантирувчи аралашма мос келади. Шу билан бирга ихтиёрий аралашмага мос келувчи нуқтани симплексдан топиш мумкин.

Толали чиқиндиларни ва паст навли толаларни аралашмасини қайта ишлашда бундай оптималлаштириш имконияти муҳимдир. Бу бир томондан алоҳида ҳолда бирон толали чиқиндини қайта ишлаб, амалий натижаларга эришиш мушкул вазифа. Иккинчи томондан аралашмага паст навли, хусусан тола узунлиги кам бўлган компонентни киритиш назарий натижалардан катта фарқланиши ва оқибатда олинган моделлар мослиги камайиб кетади.

Шеффенинг симплекс-панжара матрицасининг геометрик шакли (q-1) ўлчовли тўғри симплекс кўринишда бўлади. Шунинг учун “таркиб-хосса” боғланишни тасвирлаш учун ташкил этувчиларни сонига ва полиномнинг даражасига боғлиқ бўлган Шеффе полиномидан фойдаланилади. Учта ташкил этувчидан иборат аралашма учун полином қуйидаги кўринишда ёзилади

$$Y_r = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + b_{12}x_1x_2 + b_{13}x_1x_3 + b_{23}x_2x_3 + b_{11}x_1^2 + b_{22}x_2^2 + b_{33}x_3^2 \quad (3)$$

Ушбу усулни атрофлича таҳлили ва амалий тадқиқотлар олиб бориш шароитларига асосланиб учинчи даражали қисқартирилган полиномдан фойдаланиш қабул қилинди. Аралашмада учта ташкил этувчи бўлганда модель қуйидаги кўринишда ёзилади

$$Y_r = b_{1R}x_1 + b_{2R}x_2 + b_{3R}x_3 + b_{12R}x_1x_2 + b_{13R}x_1x_3 + b_{23R}x_2x_3 + b_{123R}x_1x_2x_3 \quad (4)$$

Ушбу моделни олиш учун матрица тузиш тартибига кўра аралашмани ташкил этувчи компонентлар қуйидагича белгиланди:

x₁- 4 тип II нав толанинг улуши;

x₂- 4 тип III нав толанинг улуши;

x₃- толали чиқиндиларнинг улуши.

Аралашманинг таркибини ипнинг хоссаларига таъсирини тадқиқ этиш учун чиқувчи параметрлар сифатида қуйидагилар олинди:

Y1- ипнинг нисбий узилиш кучи;

Y2- ипнинг нотекислиги;

Y3- ипдаги нуқсонлар (непс) сони.

Симплекс-панжара матрицаси ўз ичига еттита тажрибани олади. Ҳар бир тажриба икки мартадан такрорланди. Олинган натижалар асосида чиқувчи параметрларнинг ўртача қийматлари, регрессия тенгламаси коэффицентларини, дисперсиялар, коэффицентларнинг аҳамиятлилиги ҳамда моделнинг адекватлиги тегишли формулалар асосида ҳисобланди. Ҳисоблашлар натижаларига мувофиқ ипнинг хоссалари билан аралашма таркиби орасидаги боғланишни акс эттирувчи қуйидаги моделлар олинди:

Ипнинг нисбий узилиш кучи , сН/текс

$$Y1 = 11,37x_1 + 11,05x_2 + 9,57x_3 + 0,88x_1x_2 + 1,36x_1x_3 - 1,08x_2x_3 - 26,52x_1x_2x_3 \quad (5)$$

Ипнинг нотекислиги CV%

$$Y2 = 13,85x_1 + 14,92x_2 + 16,88x_3 + 0,14x_1x_2 + 3,58x_1x_3 + 3,56x_2x_3 - 18,78x_1x_2x_3 \quad (6)$$

Ипдаги нуқсонлар (непс) сони

$$Y3 = 39x_1 + 55x_2 + 146x_3 + 8x_1x_2 - 46x_1x_3 + 2x_2x_3 + 432x_1x_2x_3 \quad (7)$$

Симплекс панжара матрицаси тўйинган, яъни тажрибалар сони ва полином коэффицентлари сони тенг бўлганлиги сабабли тенгламани адекватлиги текшириш учун эркинлик даражаси етарли бўлмайди. Шунинг учун назорат нуқталарида ҳам тажрибалар ўтказилди. Назорат нуқталарини танлашда тадқиқотнинг вазифасига мувофиқ ёндашилди. Олинган моделларга омилларнинг қийматларини қўйиб 7-9 вариантлар учун ҳисобий қийматлар Y_{Ru} олинди ва улар тегишли жадвалларда қайд этилди.

Омиллар майдонидаги назорат нуқталаридаги ҳисобий қийматларнинг ишончлигини кўрсатувчи коэффицентларни қуйидаги формуладан аниқланади:

$$\xi = \sum_{1 \leq i \leq q} b_i^2 + \sum_{1 \leq i \leq j \leq q} b_{ij}^2 + \sum_{1 \leq i \leq j \leq l \leq q} b_{ijl}^2 \quad (8)$$

Аралашмадаги учинчи компонент ҳисобланган толали чиқиндиларнинг улушини ортиши ипнинг нисбий узилиш кучини $11,2 \div 9,7$ сН/текс оралиғида ўзгаришига олиб келади.

1-расмда ипнинг нотекислигини аралашма таркибига мувофиқ ўзгариш изочизиқлари келтирилган бўлиб, бунда ҳам юқоридаги ўзгариш қонуниятини сақлаиб қолган. Бунда кўринадиган фарқ шундаки,

технологик талабларга мувофиқ нотекислик минимал қийматга интилиши лозим.

Бу изо чизиқларни ўзгариб боришида кўринган.

1-расм. Ипнинг нотекислигини аралашма таркибига мувофиқ ўзгариш изочизиқлари Бизнинг тадқиқотларда мақбул қилинди:

- x1- 4 тип II нав тола улуши -50%;
- x2 - 4 тип III нав тола улуши - 17%;
- x3 - толали чиқиндилар улуши -33%.

Хулоса қилиб изочизиқларни тенгламалар билан биргаликдаги таҳлили ҳамда технологик ва иқтисодий омилларни ҳисобга олиб ипнинг сифатига қўйилган талабларга мос келувчи аралашма таркибини танлаш мумкин.

Адабиётлар:

1. O'zDSt 3310-2018 Вторичные материальные ресурсы переработки хлопкового волокна. Технические условия.
2. Борзунов И.Г. и др. Прядение хлопка и химических волокон: Учебник для вузов. - М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. - 376 с.
3. Артцт П., Эгберс Г. Технология пневмомеханического прядения: Пер с нем.-М.: Легпромбытиздат, 1986. -184 с.
4. Махкамова, Ш.Ф. Исследование прядильной способности перспективных селекционных сортов хлопчатника /Ш.Ф.Махкамова, Д.Э.Казакова.- //Молодой ученый. 2018. №27
5. Jurabek Reyimberganovich Mukhtarov, Mukhiddin Rakhmonovich Atanafasov, Zulfiya Fakhritdinovna Valieva, Mukhammadjon Bakhramovich Djumaniyazov, Elmira Talatovna Laysheva, // The effect of the amount of waste

of yarn on the physical and mechanical indicators // European Chemical Bulletin, ECB. 2022; 11(6): 1, 15-19p.

6. Akhmedov A., Valieva Z. F, Makhkamova S. F., Patxullayev S.U., Mukhtarov J.R., // Influence of sample mass on accuracy of wool fiber tone measurement on an acoustic device, Eur. Chem. Bull. 2022,11(3), 34-38

7. Muhtarov J.R., Qulmetov M., Jumaniyazov Q., Djumaniyazov M.B., Shogofurov SH., // Effect of change of humidity of cotton fiber on mechanical, Scientific and Technical Journal Namangan Institute of Engineering and Technology, 2022

8. Jurabek Reyimberganovich Mukhtarov, Mirpolat Kulmetov // Influence position of fibers on the quality of production in the processes of yarn production // European Science Review, 2018

9. Kulmetov Murpolat, Mukhtarov Jurabek Reyimberganovich, // Influence position of fibers on the quality of production In the processes of yarn production // European Science Review №1-2. 240-244. (05.00.00; №3), 2018

10. Mukhtarov J.R., Djumaniyazov Q., Djumaniyazov M.B., Xoliqova Sh.U, Shukirbekova I.F., // Qualit of Cotton Waste and Their Efficient Use // International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (IJIRSET), 2022.

